

HUDUDIY IQTISODIY TARAQQIYOTDA OLIY TA'LIM TIZIMI SAMARADORLIK INDIKATORLARINING AHAMIYATI.

Egamov Sevinchbek Maxsud o'g'li

PhD Ma'mun universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18387692>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-yanvar 2026 yil

Ma'qullandi: 24-yanvar 2026 yil

Nashr qilindi: 27-yanvar 2026 yil

KEYWORDS

Hududiy iqtisodiy taraqqiyot, oliy ta'lim tizimi, ta'lim samaradorligi, indikatorlar, inson kapitali, iqtisodiy o'sish, kadrlar tayyorlash, mehnat bozori, hududiy rivojlanish, raqobatbardoshlik.

ABSTRACT

Maqolada hududiy iqtisodiy taraqqiyotda oliy ta'lim tizimi samaradorlik indikatorlarining o'rnini tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari oliy ta'lim rivoji hududlarning iqtisodiy o'sishi va raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Oliy ta'limi tizimi ma'lumki mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim hisoblanadi chunki oliy ta'lim tizimida faoliyat ko'rsatayotgan davlat va nodavlat oliy ta'lim muassasalari birinchidan, mintaqa iqtisodiyotidagi turli soha va tarmoqlarga malakali kadrlar tayyorlashda ikkinchidan, ilmiy-tadqiqotlar va innovatsion loyihalar ishlab chiqish orqali mintaqa iqtisodiyoti sektorlariga ilm talab texnologiyalarni tadbiiq etishda, uchinchidan, professor-o'qituvchilar va talabalar integratsiyasi natijasida yuzaga keladigan turli xil startup loyihalar orqali mintaqaviy iqtisodiy faollikni oshirishda, to'rtinchidan, xorijiy universitetlar va ilmiy-tadqiqot institutlari bilan xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yilishi orqali mintaqa imidjini yanada oshirishda, beshinchidan, talabalarga bilim va ko'nikmalar berish orqali ijtimoiy barqarorlikni yanada faollashtirish va bu orqali mintaqaning uzoq muddatda barqaror rivojlanishiga munosib hissalarini qo'shishadi.

Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy jihatlarini hisobga olib oliy ta'lim tizimi rivojlanish tendensiyalarini aniqlashda tahlilni sanoqli ko'rsatkichlar orqali amalga oshirilmasdan, balki tizimdagi turli xil ko'rsatkichlardan foydalanib tendensiyalarni baholanishi maqsadga muvofiq.

Mintaqada 2017-2018 o'quv yilida 3 ta davlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat ko'rsatgan bo'lsa, 2023-2024 o'quv yiliga kelib jami 8 ta (shundan 5 tasi davlat, 3 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari) ni tashkil etgan. Oliy ta'lim muassasalarining tahlili 2023-2024 o'quv yilida 2017-2018 o'quv yiliga nisbatan 5 taga (2.7 marta oshgan) ko'paygan. Mazkur ko'rsatkichni foizlar bo'yicha qarab chiqsak, 2021-2022 o'quv yilida nodavlat oliy ta'lim muassasalari ulushi 12,5% ni davlat oliy ta'lim muassasalari 87,5% ni, 2022-2023 o'quv yilida nodavlat oliy ta'lim muassasalari ulushi 25% ni davlat oliy ta'lim muassasalari 75% ni, 2023-2024 o'quv yilida esa mos ravishda 35,5% va 64,5% ulushni qayd etishgan.

Mintaqadagi oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar soni ko’rsatkichlarining o’quv yillari kesmida tahliliga ko’ra, 2017-2018 o’quv yili boshiga 10,5 ming kishini tashkil etgan bo’lsa, 2023-2024 o’quv yiliga kelib

mazkur ko’rsatkich 53,9 ming kishiga teng bo’lgan (1-rasm).

1-rasm. Mintaqa oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar soni

dinamikasi (o’quv yili boshiga, ming kishi)¹

Yuqoridagi 1-rasmdan ko’rish mumkinki 2017-2018 o’quv yili boshidan 2023-2024 o’quv yili boshigacha bo’lgan davrda mintaqa oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar soni 5,1 marta oshganini ko’rish mumkin. Shuningdek, mazkur davr oralig’ida tahsil olayotgan talabalar sonining o’sish sur’ati o’quv yili boshiga o’rtacha 31,7% ni tashkil etgan. Eng yuqori o’sish sur’ati 2022-2023 o’quv yili 2021-2022 o’quv yiliga nisbatan solishtirganda 49,1% ga, eng quyi o’sish sur’ati esa, 2019-2020 o’quv yili 2018-2019 o’quv yiliga nisbatan solishtirganda 20,9% ga teng bo’lgan.

Mintaqa oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarning ta’lim bosqichlarida taqsimlanishi bo’yicha tahlil qiladigan bo’lsak, 2017-2018 o’quv yilida 10 400 nafar talaba bakalavriat bosqichida, 100 nafar talaba esa magistratura bosqichda tahsil olgan bo’lsa, 2023-2024 o’quv yiliga kelib bakalavriat bosqichida 53 200 nafar talaba, magistratura bosqichida 700 nafar talaba tahsil olgan (2-rasm).

¹ www.xorazmstat.uz – Xorazm viloyat statistika boshqarmasi ma’lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

2-rasm. Mintaqa oliy ta’lim muassasalarida talabalarning ta’lim bosqichlari kesimida taqsimlanishi (o’quv yili boshiga, nafar talaba)²

Yuqoridagi 2-rasmdan 2023-2024 o’quv yilida 2017-2018 o’quv yiliga nisbatan solishtirganda bakalavriat bosqichida tahsil olayotgan talabalar soni qariyb 5.2 marta, magistratura bosqichida tahsil olayotgan talabalar soni esa 7 marta oshganini ko’rish mumkin. Shuningdek, 2017-2018 o’quv yilidan 2023-2024 o’quv yiligacha bo’lgan davrda bakalavriat bosqichida tahsil olgan talabalarning o’rtacha soni 26 386 nafar talabani, magistratura bosqichida tahsil olgan talabalarning o’rtacha soni esa 514 nafar talabani tashkil etgan. Hisoblangan mazkur o’rtacha qiymatlarga ko’ra, 2017-2018 o’quv yilidan 2020-2021 o’quv

yiligacha bo’lgan davrda bakalavriat bosqichida tahsil olgan talabalarning o’rtacha sonidan ancha kam talabalar tahsil olgan bo’lsa, qolgan o’quv yillarida mazkur o’rtacha qiymatdan ancha ko’p talaba tahsil olganini aniqlash mumkin. 2017-2018 o’quv yilidan 2021-2022 o’quv yiligacha bo’lgan davrda magistratura bosqichida tahsil olgan talabalar soni ularning tahlil qilinayotgan o’quv yillari bo’yicha o’rtacha sonidan bir oz kam talablar tahsil olgan bo’lsa, qolgan 2022-2023 va 2023-2024 o’quv yillarida esa mazkur o’rtacha qiymatdan ancha ko’p talabalar tahsil olgan. O’tkazilgan tahlillar natijalari shuni ko’rsatadiki, 2017-2018 o’quv yilidan 2023-2024 o’quv yiligacha bo’lgan davrda oliy ta’lim tizimida talabalar sonining sezilarli darajada oshishi kuzatilgan. Xususan, mazkur davrda bakalavriat bosqichida tahsil olayotgan talabalar soni qariyb 5,2 barobar, magistratura bosqichida esa 7 barobarga yaqin oshgan bo’lib, bu oliy ta’limga bo’lgan talabning izchil ravishda kuchayib borayotganidan dalolat beradi. Hisoblangan o’rtacha qiymatlar asosida olib borilgan tahlil bakalavriat bosqichida talabalar sonining dastlabki yillarda nisbatan past bo’lganini, keyingi o’quv yillarida esa ushbu ko’rsatkichning o’rtacha darajadan sezilarli darajada yuqori bo’lganini ko’rsatdi. Magistratura bosqichida ham shunga o’xshash holat kuzatilib, dastlabki yillarda talabalar soni o’rtacha darajadan past bo’lgan bo’lsa, so’nggi o’quv yillarida keskin o’sish qayd etilgan. Mazkur

² www.xorazmstat.uz – Xorazm viloyat statistika boshqarmasi ma’lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

holatlar oliy ta'lim tizimida qamrovning kengayishi, ta'lim bosqichlari bo'yicha uzluksizlikning kuchayishi hamda mintaqada yuqori malakali kadrlar tayyorlashga bo'lgan ehtiyojning ortib borayotganini ko'rsatadi. Natijada, oliy ta'lim tizimi ko'rsatkichlaridagi ushbu ijobiy dinamikani mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish uchun muhim omil sifatida baholash mumkin..

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Todaro M.P., Smith S.C. Economic Development. — 12th ed. — New York: Pearson Education, 2015.
- 2.Barro R.J., Sala-i-Martin X. Economic Growth. — Cambridge: MIT Press, 2004.
- 3.O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. Oliy ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha statistik ma'lumotlar. — Toshkent, 2018–2024.
- 4.Egamov S. Hududiy iqtisodiy rivojlanishda oliy ta'lim tizimining roli. // Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. — Toshkent, 2025.
- 5.Egamov, S. (2024). Oliy ta'lim tizimining mintaqaviy iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri. Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi, 4(9), 96–101.
- 6.Egamov, S. (2025). Innovative economy and sustainable development of higher education systems. International Scientific Conference Proceedings.

INNOVATIVE
ACADEMY